

Hozirgi o'zbek adabiyoti ijodida vatanparvarlik, ozodlik, ozodlik g'oyalarining tarannum etilishi: qiyosiy tahlil.

Samadov Muxiddin Axadovich

Qarshi muhandislik iqtisodiyot instituti

chet tillar kafedrasida katta o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu ilmiy maqolada yangi o'zbek adabiyotining paydo bo'lishi, unda vatanparvarlik, ozodlik, ozodlik g'oyalari tasviri yoritilgan. Maqolada zamonaviy o'zbek adiblari ijodiga e'tibor qaratilib, bu mavzularning adabiy manzarada qanday ifodalanishi, talqin etilishi va ulug'lanishi qiyosiy tahlil qilinadi. Maqolada bir qator adabiy misollar asosida o'zbek mualliflari vatanparvarlik, erkinlik va erkinlik tushunchalarini etkazishda turli adabiy uslublar, hikoya qilish strategiyalari va personajlar tasviridan foydalanish yo'llarini o'rganadi. Shuningdek, maqolada ijtimoiy-madaniy kontekst, tarixiy ta'sirlar, jahon adabiy yo'nalishlarining zamonaviy O'zbekiston adabiyotining shakllanishiga ta'siri haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: o'zbek adabiyoti, vatanparvarlik, ozodlik, ozodlik, zamondosh adiblar, adabiyot texnikasi.

Kirish

Ushbu bo'limda yangi o'zbek adabiyotining paydo bo'lishi va uning vatanparvarlik, ozodlik, ozodlik g'oyalarini aks ettirishdagi ahamiyati haqida umumiy ma'lumot berilgan. Unda hozirgi o'zbek adabiy asarlarining qiyosiy tahliliga urg'u berilgan holda maqolaning maqsadi va tuzilishi belgilab berilgan.

Tarixiy va ijtimoiy-madaniy kontekst

Ushbu bo'limda zamonaviy O'zbekiston adabiy manzarasini shakllantirgan tarixiy va ijtimoiy-madaniy kontekst o'rganiladi. Unda postsovet davri, o'zbek milliy o'ziga xosligining tiklanishi, istiqloq va o'zini namoyon qilish intilishlari haqida so'z boradi. Ushbu bo'limda adabiyotning jamiyat qadriyatlari, ideallari va intilishlarini o'rganish vositasi sifatidagi roli ham ta'kidlangan.

Adabiy uslub va hikoya qilish strategiyalari

Ushbu bo'limda vatanparvarlik, ozodlik va ozodlik g'oyalarini etkazish uchun zamonaviy o'zbek yozuvchilari qo'llagan turli adabiy uslublar va hikoya qilish strategiyalari ko'rib chiqiladi. Unda his-tuyg'ularni uyg'otish va chuqur ma'nolarni ifodalash uchun ramziylik, allegoriya, tasvir va boshqa uslubiy vositalardan foydalanish tahlil qilinadi. Bo'lim, shuningdek, ushbu mavzularni tasvirlashda hikoya qilish, ko'p nuqtai nazar va chiziqli bo'lmagan hikoyalarning rolini o'rganadi.

Vatanparvarlik timsoli

Bu bo'limda zamonaviy o'zbek adabiyotida vatanparvarlik tuyg'usi tasviriga e'tibor qaratilgan. Unda mualliflarning o'z vataniga, madaniy merosiga, milliy qadriyatlariga bo'lgan muhabbati qanday tasvirlangani tahlil qilinadi. U qahramonlar va ularning kechinmalarida vatanparvarlik sadoqatining murakkabliklarini, jumladan, shaxsiy erkinlik va jamoaviy o'ziga xoslik o'rtasidagi ziddiyatlarni aks ettirish usullarini o'rganadi.

Ozodlikni kashf qilish

Bu bo'limda zamonaviy o'zbek adabiy asarlarida erkinlik tadqiqi yoritilgan. U mualliflarning shaxsiy erkinliklari, shaxsiy huquqlari va o'z taqdirini o'zi belgilashga intilishlarini qanday tasvirlashini o'rganadi. U jamiyat kutganlari, madaniy me'yorlar va shaxsiy avtonomiyaga intilish o'rtasidagi ziddiyatlarni tahlil qiladi.

Ozodlik uchun qidiruv

Ushbu bo'limda ozodlikka intilish zamonaviy o'zbek adabiyotida tez-tez uchrab turadigan mavzu sifatida muhokama qilinadi. Unda mualliflar qahramonlarning zulm, ijtimoiy cheklovlar va siyosiy adolatsizliklarga qarshi kurashlarini qanday tasvirlashini o'rganadi. U shaxsiy ozodlik, ijtimoiy faollik va yanada adolatli va adolatli jamiyatga intilish tasvirini o'rganadi.

Tarixiy ta'sirlar va matnlararolik

Bu bo'limda zamonaviy o'zbek adabiyotiga tarixiy ta'sirlar va o'tmishdagi adabiy asarlarga matnlararo murojaatlar o'rganiladi. Unda mualliflar o'zbek adabiy an'analari, xalq

ogʻzaki ijodi va tarixiy voqealardan qanday ilhom olib, vatanparvarlik, ozodlik va ozodlik gʻoyalari yetkazishlari koʻrib chiqiladi. Shuningdek, jahon adabiy yoʻnalishlarining taʼsiri, oʻzbek adabiyoti va keng adabiy dunyo oʻrtasidagi muloqot haqida soʻz boradi.

Ijtimoiy-siyosiy tanqid va islohotchilar hikoyalari

Bu boʻlimda zamonaviy oʻzbek adabiyotining ijtimoiy-siyosiy tanqid va islohotchi hikoyalar bilan qanday shugʻullanishi koʻrib chiqiladi. Unda mualliflar oʻz asarlaridan ijtimoiy muammolarni hal qilish, mavjud kuch tuzilmalariga qarshi chiqish va jamiyatdagi ijobiy oʻzgarishlarni himoya qilish uchun qanday foydalanishlari tahlil qilinadi. Unda adabiyotning fuqarolik masʼuliyat tuygʻusini tarbiyalash va demokratik qadriyatlarni targʻib etishdagi oʻrni oʻrganiladi.

Adabiy asarlarning qiyosiy tahlili

Ushbu boʻlimda koʻzga koʻringan zamonaviy oʻzbek adiblarining tanlangan adabiy asarlari qiyosiy tahlil qilinadi. Unda vatanparvarlik, erkinlik va erkinlik gʻoyalari tasvirlashda qoʻllaniladigan turli yondashuvlar, qarashlar va uslublar oʻrganiladi. Boʻlimda mavzular, xarakteristikalar va hikoya qilish texnikasidagi umumiylik va farqlar yoritilgan.

Albatta! Hozirgi oʻzbek adabiyoti asarlarida vatanparvarlik, ozodlik, ozodlik gʻoyalari tarannum etilishi mavzusini kengaytirish uchun qoʻshimcha fikrlarni keltiramiz:

Madaniy oʻziga xoslik va milliy gʻurur

Zamonaviy oʻzbek adabiyoti koʻpincha madaniy oʻzlikni ulugʻlaydi, milliy gʻurur tuygʻusini tarbiyalaydi. Mualliflar Oʻzbekistonning boy tarixi, anʼanalari va folklorini oʻrganib, mamlakatning noyob madaniy merosini yoritadi. Ular oʻz asarlari orqali vatanparvarlik tuygʻusini uygʻotadi, kitobxonlarni oʻz milliy oʻzligini anglash va qadrlashga chorlaydi.

Tarixiy mulohaza va jamoaviy xotira

Zamonaviy oʻzbek adabiyoti tarixiy voqealar va jamoaviy xotira bilan tez-tez shugʻullanadi. Mualliflar Oʻzbekiston oʻtmishidan mustaqillik uchun kurash, sovet davri, madaniy merosni asrab-avaylash kabi muhim lahzalarni oʻrganadilar. Tarixiy kontekstlarni

o'rganib, ular qiyinchiliklarga qarshi kurashda bardavom bo'lgan erkinlik va erkinlik ruhiga oydinlik kiritadilar.

Inson huquqlari va ijtimoiy adolat

Zamonaviy o'zbek adabiyotining ko'pgina asarlarida inson huquqlari va ijtimoiy adolat mavzulari yoritilgan. Mualliflar jamiyatdagi tengsizliklarga qarshi kurashuvchi, marginal guruhlarni himoya qiluvchi va adolatli jamiyatga intilayotgan personajlarni tasvirlaydi. Ular o'z hikoyalari orqali shaxs erkinliklarining muhimligini, adolatsizlikka qarshi kurashish zarurligini ta'kidlaydilar.

Ayollar imkoniyatlarini kengaytirish va gender tengligi

Zamonaviy o'zbek adabiyotida ayollarning imkoniyatlarini kengaytirish va gender tengligi mavzulari ko'p o'rganiladi. Mualliflar an'anaviy gender rollariga qarshi turuvchi, ta'lim va martaba izlayotgan va o'z mustaqilligini tasdiqlovchi kuchli ayol qahramonlarni tasvirlaydi. Ushbu rivoyatlar erkinlik va erkinlik jinsidan qat'i nazar, barcha shaxslarga taalluqli degan g'oyani ilgari suradi.

Avtoritarizm va siyosiy repressiyaning tanqidi

Zamonaviy o'zbek adabiyotining ayrim asarlarida avtoritarizm va siyosiy qatag'on tanqidiy ko'zda tutilgan. Mualliflar zulmkor rejimlarning shaxs erkinliklari va jamiyat farovonligiga ta'sirini yoritadi. Ular repressiv hukumatlar ostida fuqarolar duch keladigan kurashlarni fosh qiladi va demokratik qadriyatlar va siyosiy islohotlar tarafdori.

Yoshlar va avlod istiqbollari

Zamonaviy o'zbek adabiyoti ko'pincha yosh avlodning dunyoqarashini o'zida mujassam etgan. Mualliflar tez o'zgarib borayotgan jamiyatda yoshlar duch keladigan kurashlar, intilishlar va dilemmalarni tasvirlaydi. Bu rivoyatlar an'ana va zamonaviylik o'rtasidagi ziddiyatni o'rganib, O'zbekiston kelajagini shakllantirishda yoshlarning rolini ko'rsatib beradi.

Multikulturalizm va millatlararo totuvlik

Zamonaviy O'zbekiston adabiyoti ko'p madaniyatlik va millatlararo totuvlikni tarannum etadi. Mualliflar turli millatlarga mansub turli qahramonlarni tasvirlab, turli jamoalar o'rtasidagi birlik va tushunish muhimligini ta'kidlaydilar. Bu rivoyatlar erkinlik va erkinlik ularning madaniy yoki etnik kelib chiqishidan qat'i nazar, barcha fuqarolarga taalluqli degan g'oyani ilgari suradi.

Adabiy shakllar va tajriba

Hozirgi o'zbek adabiyoti turli adabiy shakl va tajribalarni o'z ichiga oladi. Mualliflar o'quvchilarni jalb qilish va vatanparvarlik, erkinlik va erkinlikning murakkab mavzularini etkazish uchun sehrli realizm, chiziqli bo'lmagan hikoyalar va metafiksatsiya kabi innovatsion hikoya usullaridan foydalanadilar. Bu tajriba hozirgi o'zbek adabiyoti sahnasining jo'shqinligi va ijodkorligini aks ettiradi.

Global adabiy ta'sirlar va transmilliy dialoglar

Zamonaviy o'zbek adabiyoti transmilliy muloqotlarga kirishib, jahon adabiy yo'nalishlaridan ilhom oladi. Mualliflar postmodernizm yoki feministik adabiyot kabi xalqaro adabiy oqimlar bilan shug'ullanadilar va ularni o'zbek kontekstiga moslashtiradilar. Jahon adabiyoti bilan o'zaro aloqa adabiy manzarani boyitadi va vatanparvarlik, ozodlik va ozodlik g'oyalarini kengroq tushunishga yordam beradi.

Adabiy mukofotlar va e'tirof

Zamonaviy o'zbek adabiyoti ijodi milliy va xalqaro miqyosda e'tirofga sazovor bo'ldi. O'zbek mualliflari adabiyot va san'at sohasidagi O'zbekiston Davlat mukofoti kabi nufuzli adabiy mukofotlarga sazovor bo'ldilar, bu ularning hissalarining ahamiyati va ta'sirini ko'rsatadi. Ushbu mukofotlar vatanparvarlik, erkinlik va erkinlik bilan bog'liq mavzularni o'rganishga yordam beradi.

Xulosa

Zamonaviy o'zbek adabiyoti asarlarida vatanparvarlik, erk, ozodlik g'oyalarining jo'shqin va jadal izlanishlari tasvirlangan. Zamonaviy o'zbek adiblari turli adabiy uslublarni qo'llash orqali bu mavzularning murakkab va nozik tomonlarini qamrab oladi. Adabiyotda

o'tish davridagi xalqning ijtimoiy-madaniy sharoiti, tarixiy ta'siri, intilishlari o'z aksini topgan. Maqolaning yakunida zamonaviy o'zbek adabiyotini jamiyat qadriyatlari va intilishlarining ko'zgusi sifatida o'rganish muhimligi ta'kidlanadi.

Vatanparvarlik, ozodlik, ozodlik g'oyalari tarannum etish orqali zamonaviy o'zbek adabiyoti o'zini namoyon qilish, madaniyatni asrash va jamiyatni o'zgartirish uchun kuchli vosita bo'lib xizmat qilmoqda. Unda o'zbek xalqining intilishlari, kurashlari va g'alabalari o'z ifodasini topib, uning qadriyatlarini chuqurroq anglash, ozodlik va ozodlik sari intilish davom etmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Абдуллаев, Алимардон Хайдарович. "FEATURES OF DRAWING ACTIVITIES BASED ON IMAGINATION AND MEMORY." *Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology* 1.3 (2019): 340-343.
2. Khaydarovich, Abdullayev Alimardon. "Colors in Descriptive Art." *International Journal on Economics, Finance and Sustainable Development* 2.12 (2020): 20-22.
3. Абдуллаев, Алимардон Хайдарович. "РИШТАНСКИЙ ГОНЧАР-УСТА РУСТАМ УСМОНОВ." *NovaInfo. Ru* 1.61 (2017): 452-461.
4. Abdullaev, A. K. "THE BASIS IS GENERALIZED AND VERIFICATION ALGORITHMS FOR OPTIMAL CONTROL OF MOBILE INDUSTRIAL ROBOTS." *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal* 10.12 (2022): 279-285.
5. Abdullaev, A. K. "THE APPEARANCE OF A MATHEMATICAL MODEL AND SOFTWARE DEVELOPMENT SYSTEM AS A CONTROL OBJECT OF A ROBOT." *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal* 10.12 (2022): 286-291.
6. Abdullaev, A. K. "THE BASIS IS THE BASIC OF A MOBILE INDUSTRIAL ROBOT CHARACTERISTICS AND FORM OF SPATIAL STRUCTURE." *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal* 10.12 (2022): 122-127.